

Sustitución parcial de $\alpha\beta$ -glicerol fosfato con β -ciclodextrina fosfatada en hidrogeles termoinducidos de quitosana

C. A. Ramírez Barragán^{1*}, J. A. Andrade Ortega¹, S. G. Díaz Ramos¹, A. Rodríguez Rivas¹, H. J. Contreras Quiñones¹

¹Departamento de Madera, Celulosa y Papel, Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías, Universidad de Guadalajara. Carretera Guadalajara-Nogales Km. 15.5, Predio Las Agujas, C.P. 45020, Zapopan, Jalisco, México.

*carlos.ramirez@dmcyp.cucei.udg.mx

Área de participación: Ingeniería Química

Resumen

Se modificó β -ciclodextrina (β CD) con oxiclورو de fósforo (POCl_3) para obtener β -ciclodextrina fosfatada (β CD-PH) que se utilizó en sustitución parcial del $\alpha\beta$ -glicerol fosfato ($\alpha\beta$ -GP) como agente gelificante, en un sistema sol-gel de quitosana (CS). La modificación y el grado de sustitución se verificaron por FTIR y UV-Vis. Se caracterizaron los sistemas de hidrogel usando β CD modificada ($\alpha\beta$ GP/CS/ β CD-PH) y sin modificar ($\alpha\beta$ GP/CS/ β CD) en comparación con un sistema conocido de quitosana- $\alpha\beta$ GP (CS/ $\alpha\beta$ GP). El tiempo de gelificación del nuevo sistema $\alpha\beta$ GP/CS/ β CD-PH fue corto (>1 min) y fue igual o menor comparado con los hidrogeles con ciclodextrina modificada y sin modificar. La temperatura de gelificación del nuevo sistema de hidrogel fue de 33.5 °C en comparación con 32.9 °C del hidrogel con β CD sin modificar y 35.7 °C del sistema reportado en la literatura, CS/ $\alpha\beta$ GP. Estos resultados son adecuados para utilizar este nuevo sistema en aplicaciones biomédicas.

Palabras clave: Hidrogel, quitosana, β -ciclodextrina fosfatada.

Abstract (150 words at most, Arial 10)

β -cyclodextrin (β CD) was modified with POCl_3 in order to obtain phosphorylated β -cyclodextrin (β CD-PH), it was used in partial substitution of $\alpha\beta$ -glycerophosphate ($\alpha\beta$ -GP) as gelling agent in a sol-gel chitosan (CS) system. The modification and substitution degree were verified by FTIR and UV-Vis. The hydrogel systems using β CD modified ($\alpha\beta$ -GP/CS/ β CD-PH) and unmodified β CD ($\alpha\beta$ -GP/CS/ β CD) in comparison with the well-known system of CS and $\alpha\beta$ -GP (CS/ $\alpha\beta$ -GP). The gelation time of the new system ($\alpha\beta$ -GP/CS/ β CD-PH) was short (>1 min), it was less than or equal in comparison with hydrogels using cyclodextrin with and without modification. The gelation temperature of the new hydrogel system was 33.5 °C in comparison with 32.9 °C of the β CD unmodified and 35.7 °C for the hydrogel without β CD (CS/ $\alpha\beta$ -GP). The data for the new system are adequate and promising results for biomedical applications.

Key words: Hydrogel, chitosan, phosphorylated β -cyclodextrin.

Introducción

La quitosana (también llamada quitosano o quitosan) es el derivado comercial más importante de la quitina, la cual se obtiene mediante la desacetilación alcalina o hidrólisis enzimática. En la quitosana las unidades químicas estructurales que prevalecen son 2-amino-2-deoxi-D-glucopiranosas. La quitosana es un polímero biocompatible, biodegradable e inmunogénico, características ideales para uso biomédico. Dentro del área de biomedicina se conocen diversas aplicaciones como regeneración de tejidos, cicatrización de heridas, anti coagulante, agente anti hemostático y anti inflamatorio, en sistemas de liberación controlada de fármacos y genes, entre otras. Para lograr su óptima aplicación en estos campos el biopolímero puede moldearse en diferentes formas físicas, tales como geles,

membranas, nanofibras, micro y nanopartículas, andamios para crecimiento celular y esponjas, entre otros [1], [2].

Una de las aplicaciones biomédicas más relevantes de la quitosana como biomaterial son los sistemas de carga y liberación controlada de fármacos (SLCF). La quitosana tiene un carácter hidrofílico debido a sus múltiples grupos hidroxilo, lo que facilita su uso para cargar sustancias de naturaleza hidrofílica. Sin embargo, en muchas ocasiones los agentes terapéuticos o bioactivos que se desean transportar son de naturaleza hidrófoba, lo cual dificulta o impide su utilización, a menos que se realicen modificaciones químicas muy específicas (en ocasiones complejas) para obtener derivados de quitosana que puedan asociarse con fármacos hidrofóbicos; esto aumenta el costo del producto final haciéndolo inviable o poco atractivo frente a otros materiales [3], [4].

Un tipo de SLCF muy utilizado en biomedicina son los hidrogeles, debido a que pueden fabricarse con propiedades físicas y mecánicas muy similares a los tejidos, además, el proceso de liberación del fármaco cargado puede realizarse mediante diversos estímulos físicos o químicos, tales como temperatura, pH, concentración, etc. Una de las limitaciones de los hidrogeles es que debido a su naturaleza hidrofílica pueden cargar preferentemente sustancias también hidrófilas, sin embargo, las sustancias con actividad terapéutica pueden ser tanto hidrofílicas como hidrofóbicas [5]–[7]. Las ventajas de usar hidrogeles para administración de fármacos pueden ser en gran parte de tipo farmacocinético; específicamente cuando se crea una formulación de depósito a partir del cual los fármacos lentamente se eluyen, lo que permite mantener una concentración local constante de los fármacos en los tejidos circundantes durante un período prolongado. Un tipo especial de hidrogeles son los termoinducidos (gelificación por cambio de temperatura), donde el estímulo que genera el proceso de gelificación es un cambio de temperatura. Un tipo especial de hidrogeles son los entrecruzados por interacciones hidrofóbicas, formados por polímeros hidrofílicos que tienen dominios hidrofóbicos y pueden entrecruzarse en medio acuoso vía gelificación térmica inversa, conocidos como sistemas sol-gel; esto quiere decir que son líquidos a temperatura ambiente o por debajo de ella, y forman hidrogeles físicos sólidos cuando se incrementa la temperatura. Este tipo particular de materiales son también conocidos como hidrogeles termosensibles, pueden ser inyectables y son muy apropiados para pruebas *in vivo* debido a que solidifican *in situ* cuando son inyectados en el lugar deseado, razón por la cual son muy atractivos en SLCF debido a que logran su objetivo de una forma menos invasiva. Los polímeros que tienen estas propiedades de gelificación suelen ser moderadamente hidrofóbicos y son precisamente las interacciones hidrofóbicas entre las cadenas la principal fuerza impulsora (“driving force”) de la gelificación. Cuando hay un incremento en la temperatura los dominios hidrófobos se agregan para minimizar el área superficial hidrofóbica en contacto con el agua del medio, reduciendo la cantidad de agua estructurada alrededor de los dominios hidrofóbicos y maximizando la entropía del solvente [8], [9].

Una limitación para usar soluciones acuosas de quitosana en aplicaciones biomédicas es que los tejidos corporales tienen un pH que varía de 7.0-7.4 y el pKa de la quitosana es de 6.5, por lo que a valores de pH neutros o ligeramente alcalinos se precipita. Un sistema de hidrogel entrecruzado por interacciones hidrofóbicas que ha recibido una gran atención en los últimos 15 años por parte de los investigadores, es el de hidrogeles termosensibles inyectables basados en quitosana que usan polioli fosfatos (como el glicerol fosfato), cuya principal característica es la de neutralizar los grupos amonio de la quitosana y permitir la existencia de soluciones homogéneas de quitosana a pH entre 7.0-7.4, valores que coinciden con los corporales [10].

Este tipo de hidrogeles basados en quitosana y polioli-fosfatos reúnen muchas de las características ideales buscadas en un sistema de carga/liberación de fármacos: están basados en agua, no son tóxicos, son biodegradables y biocompatibles y se forman *in situ* por efecto de la temperatura corporal cuando se aplican directamente en el lugar deseado para la liberación [11]. Además, pueden incluir fármacos que se asocien con la quitosana y que se liberarán de acuerdo a la velocidad de degradación del hidrogel ya sea por acción enzimática o por erosión del mismo [11], [12].

Por otra parte, en la industria farmacéutica se usan diversas estrategias para lograr introducir al organismo compuestos hidrofóbicos, una de ellas es el encapsulamiento molecular, mediante el cual un compuesto insoluble o pobremente soluble en agua forma complejos de inclusión con otra sustancia que posee características fisicoquímicas que le permite incrementar su solubilidad en

medio acuoso [13]. Las ciclodextrinas (CDs) tienen una característica particular que las hace especialmente interesantes en la formación de estructuras supramoleculares mediante la asociación con compuestos orgánicos hidrófobos: poseen una estructura geométrica espacial de sus átomos que las asemejan a una sección cónica hueca, donde la disposición de sus grupos OH secundarios están orientados hacia el exterior formando una capa externa hidrofílica, mientras que los grupos OH primarios se encuentran orientados hacia el interior formando, junto con los enlaces glucosídicos, una cavidad interior relativamente hidrofóbica [14].

En este trabajo se plantea la inclusión de β -ciclodextrina (β CD) en el conocido sistema de hidrogel CS/ α β GP con un doble fin, sustituir de forma parcial al agente gelificante (α β -glicerol fosfato), y contar con la cavidad de la ciclodextrina para tener la posibilidad de formar un complejo de inclusión que contenga un fármaco hidrofóbico. Para compatibilizar químicamente la β CD con el α β -GP que se sustituye, se agregaron grupos fosfato mediante una reacción de fosfatación de β CD, para obtener β -ciclodextrina fosfatada (β CD-PH). La inclusión de β CD-PH en el hidrogel permitirá obtener un nuevo biomaterial con la posibilidad de cargar dos fármacos de diferente naturaleza: uno hidrofílico y otro hidrofóbico; el primero estaría asociado a la quitosana en la solución acuosa del hidrogel y el segundo en la cavidad de la β CD. En este trabajo se sintetizaron y caracterizaron la β -ciclodextrina fosfatada, se determinaron las cantidades factibles en la nueva formulación del hidrogel y se obtuvieron las características reológicas del sistema sol-gel, con diversas cantidades de β CD, β CD-PH. Finalmente, este sistema se comparó con otro ya conocido de CS/ α β GP.

Metodología

Materiales

β -ciclodextrina (β CD) fue donada por Wacker Mexicana S.A. de C.V., CDMX, México; quitosana Chitoscience® (CS), DD 95% \pm 1.9, Mw=198.91KDa \pm 18.16, fue adquirida de Heppe Medical Chitosan GmbH, Halle, Saale, Alemania; α β -glicerol fosfato, sal hidratada disódica, oxocloruro de fósforo (POCl₃) 99%, fosfato monobásico de potasio (KH₂PO₄) 99%, hidrato de hidracina (N₂H₂) 50-60%, fueron adquiridas de Sigma-Aldrich, Milwaukee, WI, USA. Heptamolibdato de amonio ((NH₄)₆Mo₇O₂₄·4H₂O) 99% fue adquirido de Merck, CDMX, México. Ácido acético glacial, 99.7% fue adquirida de Productos Químicos Monterrey S.A. de C.V., Monterrey, México. El resto de los reactivos empleados fueron de grado analítico o de existencias estándar.

Métodos

Fosfatación de β CD (β CD-PH)

La β -ciclodextrina fosfatada (β CD-PH) fue preparada de acuerdo a Lee & Lim [15], con ligeras modificaciones. Se dispersaron 20 g de β CD en 25 mL de agua bidestilada y se ajustó el pH a 12 con una solución acuosa de NaOH (20%, w/v). La mezcla se calentó a 45 °C y se agregaron 2.7 mL de POCl₃, gota a gota con agitación constante. Durante la adición de POCl₃ la solución se mantuvo a pH 12 usando NaOH (20%, w/v), la agitación se continuó por 4 horas a 45 °C. Al final de la reacción la solución se acondicionó a temperatura ambiente y se ajustó el pH a 8.0 agregando HCl 2N. Enseguida la solución se dializó por 48 h usando una membrana de poro MW 1000, para remover las sales orgánicas. La solución viscosa resultante se concentró en un rotavapor, al final se agregaron 200 mL de alcohol absoluto con agitación vigorosa y se mantuvo a 4 °C toda la noche. El precipitado se recuperó por filtración usando papel filtro Whatman® No.5, finalmente el sólido se secó en estufa de vacío a 50 °C por 48 h.

Determinación de grupos fosfato y grado de sustitución de β CD-PH

Para determinar el contenido de grupos fosfato en la β -ciclodextrina fosfatada se utilizó el método de azul de molibdeno [16], con ligeras modificaciones. Se preparó una solución estándar para los grupos fosfato, disolviendo 0.3585 g de dihidrogenofosfato de potasio (KH₂PO₄) en 250 mL de agua bidestilada. Se preparó una curva de calibración de grupos fosfato, para ello se tomó el volumen apropiado de la solución estándar para construir una gráfica de 0 a 10 ppm, con 5 puntos intermedios.

La determinación del contenido de grupos fosfato en β CD-PH se llevó a cabo mediante un método colorimétrico, que consistió en disolver 0.0500 g de β CD-PH en 25 mL de agua bidestilada. De la solución anterior se tomó 1 mL y se mezclaron con 2 mL de molibdato de amonio de 2.5% (w/v) y 0.5 mL de ácido sulfúrico 10 N. La mezcla se agitó por 30 segundos y luego se le agregó 1.0 mL de hidrato de hidrazina 0.5 M y el volumen se ajustó a 25 mL con agua bidestilada. La solución se almacenó protegida de la luz por 45 minutos y finalmente se leyó su absorbancia medida a 820 nm en un espectrofotómetro Ocean Optics USB4000. La cantidad de grupos fosfato en ppm (mg/mL) se calculó de la curva de calibración y se obtuvo el grado de sustitución. Adicionalmente se obtuvo el espectro FTIR de polvo seco de β CD and β CD-PH, con el fin de identificar el nuevo enlace formado. El espectrofotómetro FTIR usado fue PerkinElmer® Spectrum™ GX de 700 a 4000 cm^{-1} , con resolución de 1 cm^{-1} .

Preparación de los hidrogeles

El hidrogel termosensible de quitosana y $\alpha\beta$ -glicerol fosfato (CS/ $\alpha\beta$ GP) se preparó de acuerdo a la metodología previamente reportada por otros autores, con ligeras modificaciones [11], [17]. Se disolvieron 1.8 g de quitosana en 100 mL de ácido acético 1.0% (w/v), enseguida se agregó gota a gota y en agitación constante una solución de $\alpha\beta$ -glicerol fosfato al 50% (w/v), ambas soluciones fueron previamente colocadas en un baño frío con hielo y mantenidas entre 5-7 °C durante el proceso de mezclado. Para la formulación de hidrogel de referencia sin ciclodextrina (CS/ $\alpha\beta$ GP) la solución se preparó con 1.5 mL de CS 1.8 (w/v) + 0.400 mL de $\alpha\beta$ GP 50% (w/v). El hidrogel donde se incluyó β CD sin modificar (CS/ $\alpha\beta$ GP/ β CD) se preparó de forma similar 1.5 mL de CS 1.8 (w/v) + 0.300 mL de $\alpha\beta$ GP 50% (w/v), cuando la solución fue transparente y homogénea se agregaron 0.027 g de β CD (proporción CS: β CD de 1:1, w/w) hasta completa disolución. El hidrogel donde se incluyó β CD-PH (CS/ $\alpha\beta$ GP/ β CD-PH) se preparó de forma similar: 1.5 mL de CS 1.8 (w/v) + 0.350 mL de $\alpha\beta$ GP 50% (w/v), cuando la solución fue transparente y homogénea se agregaron 0.027 g de β CD-PH (proporción CS: β CD-PH de 1:1, w/w) hasta completa disolución.

Caracterización reológica de los hidrogeles: tiempo y temperatura de gelificación.

Las mediciones reológicas fueron realizadas en un reómetro TA Instruments Ares-22, con una geometría de cono y plato de 0.1 rad y 40 mm de diámetro. Además, se utilizó un accesorio de control de la humedad ambiental localizado alrededor del aditamento de cono y plato, para evitar la evaporación del agua de la muestra. Las mediciones de temperatura fueron controladas con una precisión de 0.1 °C. Todas las muestras fueron preparadas al momento para las mediciones, se mantuvieron en agitación magnética hasta obtener soluciones cristalinas y homogéneas y la temperatura se controló entre 5-7 °C mediante un baño con hielo. Como primera prueba se llevó a cabo una medición de deformación "dynamic strain sweep test" para encontrar la región viscoelástica (LVR); como segunda prueba se hizo una medición de frecuencia "dynamic frequency sweep test" para encontrar la frecuencia óptima tomando en cuenta el valor de porcentaje de deformación obtenido previamente, estas mediciones se realizaron a 10, 20, 30 y 40 °C y un rango de frecuencia de 0.1-100 rad/s, para conocer el comportamiento reológico de las muestras. Como tercera medición se llevó a cabo la prueba de tiempo de gelificación "dynamic time sweep test" a las condiciones óptimas determinadas previamente de 2.0 rad/s y 10% de deformación a una temperatura de 37 °C (temperatura fisiológica). La cuarta prueba fue de rampa de temperatura, con el objetivo de determinar la temperatura de gelificación, a las condiciones de frecuencia 2.0 rad/s, 10% de deformación y rango de temperatura de 10-60 °C.

Resultados y discusión

Fosfatación de β CD (β CD-PH)

En la Figura 1 se muestran los espectros FTIR de la ciclodextrina sin modificar (β CD) y después de la modificación con oxiclورو de fósforo (β CD-PH): las principales diferencias entre los espectros se presentan a 1085, 1030, 950 y 865 cm^{-1} , las cuales son asociadas a los grupos fosfato P-O [18]. En los espectros hay un traslape de señales entre 865-1085 cm^{-1} , en este rango se encuentran tanto señales debidas a los grupos fosfato como las del anillo de glucopiranososa de la β CD. Es evidente

que, para las señales en el rango mencionado, el espectro de la β -ciclodextrina fosfatada (β CD-PH) presenta un ensanchamiento, como resultado del traslape de las señales del anillo de glucopiranososa y grupos fosfato sustituidos. Así mismo, se observa una disminución de intensidad de la amplia banda entre 3000 y 3800 cm^{-1} y de la señal a 1643 cm^{-1} , señales atribuidas a los grupos hidroxilo de la β CD donde ocurre la fijación de los grupos fosfato. Si bien la espectroscopia de infrarrojo nos da evidencia de la modificación, mediante las señales de los nuevos enlaces, no es posible cuantificar los grupos fosfato agregados (grado de sustitución), para ello, es necesario usar una técnica analítica que permita estimar su valor de manera precisa. Una opción es utilizar espectroscopia UV-Visible, cuyos resultados se muestran en la siguiente sección.

Figura 1. Espectros de infrarrojo de
a) β -ciclodextrina y b) β -ciclodextrina fosfatada

Determinación de grupos fosfato y grado de sustitución de β CD-PH

Para determinar el grado de sustitución de la β -ciclodextrina fosfatada (β CD-PH) se cuantificó la cantidad de grupos fosfato presentes en el producto de la reacción mediante espectroscopia UV-Vis, en la Figura 2 se presentan los espectros de absorción y la curva de calibración de concentración de dihidrogenofosfato de potasio de $1-10\text{ ppm}$ contra los valores de absorbancia, la cual presentó una relación lineal en el rango estudiado con una excelente correlación ($r = 0.992$). Para determinar la concentración de grupos fosfato en la muestra de β -ciclodextrina fosfatada se midió la absorbancia a 820 nm de una solución acuosa de concentración conocida ($2-10\text{ ppm}$) y mediante la ecuación de la curva de calibración, se calculó la cantidad de grupos fosfato presentes en la muestra. El resultado fue de 3.74 grupos fosfato por cada unidad de β -ciclodextrina (de 7 teóricamente posibles), este valor es muy cercano al reportado por otros autores para el mismo tipo de modificación [15].

Figura 2. a) Espectros de absorbancia de una solución de KH_2PO_4 de 2-10 ppm, y b) curva de calibración construida con la absorbancia a 820 nm.

Preparación de los hidrogeles

Se prepararon 3 tratamientos: el primero (usado como nuestro blanco) compuesto de quitosana y $\alpha\beta$ -glicerol fosfato (CS/ $\alpha\beta$ GP), el segundo, los mismos componentes que el blanco más la adición de β -ciclodextrina sin modificar (CS/ $\alpha\beta$ GP/ β CD) en una proporción CS: β CD de 1:1 (w/w), y por último el que incluyó la β -ciclodextrina fosfatada (CS/ $\alpha\beta$ GP/ β CD-PH) en una proporción CS: β CD-PH de 1:1 (w/w). Las pruebas demostraron que estas proporciones son posibles para formar soluciones estables y homogéneas.

Caracterización de los hidrogeles: tiempo de gelificación

En la Figura 3 se presentan los resultados del tiempo de gelificación y su dependencia de los módulos de almacenamiento (G') y pérdida (G'') para soluciones de a) $\alpha\beta$ GP/CS, b) $\alpha\beta$ GP/CS/ β CD y c) $\alpha\beta$ GP/CS/ β CD-PH a 37 °C.

El tiempo de gelificación para la muestra $\alpha\beta$ GP/CS (cuando se presenta el cruce de módulos G' y G'') fue de 55 segundos y el tiempo para alcanzar el estado estacionario (tiempo máximo de desarrollo de las propiedades físicas del hidrogel) fue de aproximadamente 400 segundos. Por otra parte, el tiempo de gelificación para la muestra $\alpha\beta$ GP/CS/ β CD fue de 13 segundos y el estado estacionario se alcanzó aproximadamente a los 200 segundos. Finalmente, para la muestra que contiene la ciclodextrina fosfatada, $\alpha\beta$ GP/CS/ β CD-PH se tuvo un tiempo de gelificación muy corto de 18 segundos y alcanzar el estado estacionario le tomó 1100 segundos aproximadamente. El comportamiento del hidrogel que sólo contiene quitosana y β -glicerol fosfato ($\alpha\beta$ GP/CS) es similar al reportado previamente en la literatura [17], en cuanto al tiempo y velocidad de gelificación. Sin embargo, los dos tratamientos que contienen β -ciclodextrina tuvieron un comportamiento diferente en cuanto a la velocidad de gelificación, especialmente el que contiene β -ciclodextrina fosfatada, el cual le tomó mayor tiempo llegar al estado estacionario. Esto puede ser debido a la gran diferencia de tamaños entre las moléculas de $\alpha\beta$ GP y de β CD-PH.

Para efectos de comparación entre los tiempos de gelificación y los valores de los módulos G' y G'' se tomará como nuestro blanco de referencia el tratamiento $\alpha\beta$ GP/CS, que solo contiene quitosana y β -glicerol fosfato. Para el tratamiento con ciclodextrina sin modificar ($\alpha\beta$ GP/CS/ β CD) el 50% del desarrollo del módulo de almacenamiento (G') se alcanzó a los 200 segundos, mucho más rápido que la referencia, donde el aumento del valor de G' es más gradual.

Caracterización reológica de los hidrogeles: temperatura de gelificación

En la Figura 4 se muestran los resultados de temperatura de gelificación y su dependencia con los módulos de almacenamiento (G') y de pérdida (G'') para soluciones de a) $\alpha\beta$ GP/CS, b) $\alpha\beta$ GP/CS/ β CD y c) $\alpha\beta$ GP/CS/ β CD-PH en un intervalo de 10 a 60 °C. La temperatura de gelificación fue determinada por el cruce del módulo de almacenamiento (G') sobre el módulo de pérdida (G''),

que es la temperatura donde la viscosidad (y el módulo de almacenamiento, G') se incrementa exponencialmente. Para determinar el tiempo y la temperatura de gelificación en el reómetro se utilizaron las mismas condiciones de frecuencia 2.0 rad/s y deformación 10% para los tres tratamientos, previamente determinados con respectivos barridos a diferentes temperaturas.

Figura 3. Tiempo de gelificación y su dependencia de los módulos de almacenamiento, G' (○) y pérdida, G'' (□) para soluciones de a) $\alpha\beta$ GP/CS, b) $\alpha\beta$ GP/CS/ β CD y c) $\alpha\beta$ GP/CS/ β CD-PH a 37 °C.

Figura 4. Temperatura de gelificación y su dependencia de los módulos de almacenamiento, G' (○) y pérdida, G'' (□) para soluciones de a) $\alpha\beta$ GP/CS, b) $\alpha\beta$ GP/CS/ β CD y c) $\alpha\beta$ GP/CS/ β CD-PH a 37 °C.

El comportamiento observado puede ser debido a que la ciclodextrina, al contar con una gran cantidad de unidades glucosídicas (similares a los que posee la quitosana) contribuye a las interacciones hidrofóbicas entre las cadenas de quitosana que se generan durante el proceso de gelificación, superando más rápidamente a los enlaces por puentes de hidrógeno que mantienen a las cadenas de quitosana separadas en solución. Esto se confirma con la mayor magnitud del módulo G' del hidrogel con ciclodextrina sin modificar con respecto al de referencia ($\alpha\beta$ GP/CS, 46.3 Pa), ya que fue 185% superior (83.8 Pa). Un mayor valor del módulo de almacenamiento se refleja en un gel de consistencia más fuerte y por lo tanto podría llevar a una velocidad de degradación menor. Cuando un hidrogel con estas características se encuentre cargado con un fármaco y en contacto con fluidos corporales, su mayor valor del módulo conduciría a una menor velocidad de degradación en el sistema biológico, y también a una menor velocidad de liberación del fármaco.

En las tres muestras la temperatura de gelificación fue menor que la corporal (>37 °C). Los valores fueron: a) $\alpha\beta$ GP/CS, 35.7 °C; b) $\alpha\beta$ GP/CS/ β CD, 32.9 °C y b) $\alpha\beta$ GP/CS/ β CD-PH, 33.5 °C, respectivamente. En el caso del tratamiento $\alpha\beta$ GP/CS/ β CD se observa una ligera disminución en la temperatura de gelificación con respecto al tratamiento de referencia (32.9 °C), esto puede ser

debido a la cantidad adicional de unidades de glucosa (similares a las que posee la quitosana), las cuales pueden promover mayor cantidad de interacciones hidrofóbicas y ayudar al proceso de gelificación una vez que la temperatura se eleva a 37 °C y se disminuye la fuerza de los puentes de hidrógeno presentes en el sistema. Estas interacciones se reflejan en un módulo de almacenamiento (G') mayor, cercano a 1000 Pa, lo cual describe a un hidrogel con mejores propiedades mecánicas. La temperatura de gelificación de la muestra $\alpha\beta\text{GP}/\text{CS}/\beta\text{CD}-\text{PH}$, (sistema propuesto), fue de 33.5 °C, sólo ligeramente superior al de $\alpha\beta\text{GP}/\text{CS}/\beta\text{CD}$, esto indica que este parámetro no se ve afectado significativamente por la presencia de la β -ciclodextrina fosfatada. Esto puede deberse a la presencia de mayor cantidad de grupos fosfato, y por lo tanto mayor cantidad de interacciones electrostáticas entre los grupos amino (+) de la quitosana y los grupos fosfatos (-) de la ciclodextrina modificada, lo cual requiere de mayor cantidad de energía para debilitar estas interacciones y permitir el inicio del proceso de gelificación.

Trabajo a futuro

Se planea continuar con la formación de complejos de inclusión de la $\beta\text{CD}-\text{PH}$ con compuestos hidrofóbicos, determinar cantidad factible de cargar/librar y perfil de liberación. Finalmente se planea hacer pruebas de liberación con un par de fármacos para conocer su cinética y comportamiento en pruebas *in vitro* en solución salina simuladora de fluido corporal (PBS), con vistas a largo plazo de probar este biomaterial en pruebas *in vivo*.

Conclusiones

La ciclodextrina fosfatada obtenida tuvo un grado de sustitución de 3.74 (de 7 posibles), lo cual fue adecuado para aumentar su solubilidad en agua. Se logró el objetivo inicial propuesto de incluir βCD y $\beta\text{CD}-\text{PH}$ en el sistema de hidrogel $\alpha\beta\text{GP}/\text{CS}$, ya que se obtuvieron soluciones estables y homogéneas a temperatura ambiente. La cantidad de $\alpha\beta\text{GP}/\text{CS}$ fue en una proporción de 1:1 (w/w) respecto a la cantidad de quitosana en la solución. El tiempo de gelificación del nuevo sistema $\alpha\beta\text{GP}/\text{CS}/\beta\text{CD}-\text{PH}$ fue corto (menor a 1 minuto) y fue igual o menor comparado con los hidrogeles que contenían ciclodextrina modificada y sin modificar. La temperatura de gelificación del nuevo sistema de hidrogel fue de 33.5 °C en comparación con 32.9 °C del hidrogel con βCD sin modificar y 35.7 °C del sistema reportado en la literatura, $\text{CS}/\alpha\beta\text{GP}$. Estos resultados son adecuados para utilizar este nuevo sistema en aplicaciones biomédicas, ya que por una parte se logran soluciones homogéneas y estables a temperatura ambiente y su punto de gelificación está por debajo de la temperatura corporal, además de tiempos cortos de gelificación.

Agradecimientos

Se agradece al Laboratorio de Reología del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías de la Universidad de Guadalajara, en especial a la Dra. Emma Rebeca Macías Balleza por las facilidades y el apoyo brindado para las pruebas reológicas reportadas en este trabajo.

Referencias

- [1] A. H. Shaikh, M. Rana, and A. H. Shaikh, *Chitin, Chitosan, Oligosaccharides and Their Derivatives. Biological Activities and Applications.*, vol. 15, no. 9. Boca Raton, FL: CRC Press Taylor & Francis Group, 2011.
- [2] S. K. Kim, *Chitin, chitosan, oligosaccharides and their derivatives: Biological activities and applications.* Boca Raton, FL: CRC Press Taylor & Francis Group, 2010.
- [3] R. Jayakumar, D. Menon, K. Manzoor, S. V. Nair, and H. Tamura, "Biomedical applications of chitin and chitosan based nanomaterials - A short review," *Carbohydr. Polym.*, vol. 82, no. 2, pp. 227–232, 2010.

- [4] W. Paul and C. P. Sharma, "Chitosan, a drug carrier for the 21st century: A review," *S.T.P. Pharma Sci.*, vol. 10, no. 1, pp. 5–22, 2000.
- [5] A. S. Hoffman, "Hydrogels for biomedical applications," *Adv. Drug Deliv. Rev.*, vol. 64, no. SUPPL., pp. 18–23, 2012.
- [6] M. Norouzi, B. Nazari, and D. W. Miller, "Injectable hydrogel-based drug delivery systems for local cancer therapy," *Drug Discov. Today*, vol. 21, no. 11, pp. 1835–1849, Nov. 2016.
- [7] E. B. Denkbass, "Perspectives on: Chitosan Drug Delivery Systems Based on their Geometries," *J. Bioact. Compat. Polym.*, vol. 21, no. 4, pp. 351–368, 2006.
- [8] E. Assaad, M. Maire, and S. Lerouge, "Injectable thermosensitive chitosan hydrogels with controlled gelation kinetics and enhanced mechanical resistance," *Carbohydr. Polym.*, vol. 130, pp. 87–96, 2015.
- [9] P. Matricardi, F. Alhaique, and T. Coviello, *Polysaccharide Hydrogels Characterization and Biomedical Applications*. Boca Raton, FL: Taylor & Francis Group, LLC, 2016.
- [10] E. Ruel-Gariépy, A. Chenite, C. Chaput, S. Guirguis, and J.-C. Leroux, "Characterization of thermosensitive chitosan gels for the sustained delivery of drugs," *Int. J. Pharm.*, vol. 203, no. 1–2, pp. 89–98, Aug. 2000.
- [11] A. Chenite *et al.*, "Novel injectable neutral solutions of chitosan form biodegradable gels in situ," *Biomaterials*, vol. 21, no. 21, pp. 2155–2161, Nov. 2000.
- [12] Q. F. Dang, J. Q. Yan, J. J. Li, X. J. Cheng, C. S. Liu, and X. G. Chen, "Controlled gelation temperature, pore diameter and degradation of a highly porous chitosan-based hydrogel," *Carbohydr. Polym.*, vol. 83, no. 1, pp. 171–178, 2011.
- [13] J. Szejtli, *Cyclodextrin Technology*, vol. 1. Dordrecht: Springer Science & Business Media., 1988.
- [14] R. Agrawal and V. Gupta, "Cyclodextrins – A Review on Pharmaceutical Application for Drug Delivery," *IJPFR*, vol. 2, no. 1, pp. 95–112, 2012.
- [15] S.-A. Lee and S.-T. Lim, "Preparation and Solubility of Phosphorylated β -Cyclodextrins," *Cereal Chem.*, vol. 75, no. 5, pp. 690–694, Sep. 1998.
- [16] S. Pradhan and M. R. Pokhrel, "Spectrophotometric Determination of Phosphate in Sugarcane Juice, Fertilizer, Detergent and Water Samples by Molybdenum Blue Method," *Sci. World*, vol. 11, no. 11, pp. 58–62, Nov. 2013.
- [17] S. Supper, N. Anton, N. Seidel, M. Riemenschnitter, C. Schoch, and T. Vandamme, "Rheological study of chitosan/polyol-phosphate systems: Influence of the polyol part on the thermo-induced gelation mechanism," *Langmuir*, vol. 29, no. 32, pp. 10229–10237, 2013.
- [18] L. S. Coulibaly, S. K. Akpo, J. Yvon, and L. Coulibaly, "Fourier transform infra-red (FTIR) spectroscopy investigation, dose effect, kinetics and adsorption capacity of phosphate from aqueous solution onto laterite and sandstone," *J. Environ. Manage.*, vol. 183, pp. 1032–1040, 2016.